

PROFESSOR TO‘RA NAFASOVNING “AYOL OLAMI NASIMLARI” ASARI YUZASIDAN TAHLIL

Chariyeva Sarvinoz Tuyg‘unovna,

Qarshi davlat universiteti

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada professor To‘ra Nafasovning “Ayol olami nasimlari” asari, unda qo‘llangan badiiy til vositalari, olimning so‘z qo‘llash va xalqona uslubdan foydalanish mahorati xususida fikr- mulohazalar yuritilgan. Til quriishlari bo‘yicha tahlillar berilgan.

Kalit so‘zlar: ayol, so‘zning xususiyatlari, tilning leksik, fonetik, morfologik, grammatik xususiyatlari, lisoniy imkoniyat, xalqona uslub xalq naqlari, badiiy o‘xshatmalar, anafora, sinonim, antonim, paronim so‘zlar, fonema.

Ayol – tabiatning betakror mo‘jizasi. Ayol (arabcha oila, xotin) – balog‘atga yetgan xotin – qiz jinsidagi inson, odam bolasini dunyoga keltiruvchi ikki jinsdan biri [1;47] ekanligi ta’kidlanadi lug‘atlarda. U ko‘plab asarlar uchun bosh mavzu bo‘lib kelgan. Jumladan, taniqli tilshunos, onomastik olim professor To‘ra Nafasov ham ayol - ona mavzusiga murojaat qildi.. Professor T. Nafasov ayol ta’rifi, ayol madhi, ayol muhabbati mavzulariga o‘ziga xos, hech kimga o‘xshamagan yo‘nalishda yondashdi. Xalqona so‘zlar jozibasini yig‘ib, betakror tarzda mo‘jaz to‘plamiga “Ayol olami nasimlari” deb nom berdi. Tilimizning boy lisoniy imkoniyatlaridan o‘ziga xos uslubda mahorat bilan foydalandi. Ijodkorning so‘z boyligi kengligi, so‘zning leksik, grammatik xususiyatlarini ochib bera olishi tahsinga sazovor bo‘ldi. Til qurilmalarining gapdagi o‘rnini ko‘rsatib bera oldi. Asar tezda kitobxonlar nazariga tushdi. Kitobning so‘z boshisida filologiya fanlari doktori, professor Nafas Shodmonovning fikrlari berilgan bo‘lib, risolani “...yuksak zakovat va jozib a‘mol sohibalarini uzoq yillar asnosida kuzatishidan dunyoga kelganigini ta’kidlaydi. Kitobga ilmiy asar sifatida ham, badiiy asar sifatida ham baho berish qiyin. Muallif ilmiy tahlillarga ham badiiy unsurlarga ham atay zo‘r bermaydi. Balki ko‘rgan - kechirganlari asosida, o‘zaro munosabatlar asnosida his qilganini, taassurotlarini yozib qayd etib boradi. Shu ma’noda asar taassurotnoma sifatida maydonga kelgan”. [2;4]

Asarda xalq naqllari, badiiy o‘xshatmalar, turli rivoyatlardan ham mahorat bilan foydalanadi. Mavzular rang - barangligiga qarab, 15 qismga bo‘lib, quyidagicha nomlaydi:

1. Ayol – ona vasfi.
2. Mehr qozonida qaynagan zot.
3. Ayol- zohiri va botini jumboq zot.
4. Ayol borki...
5. Makr - oqibati xursandchilik tadbir.
6. Ayol – muhabbat ijodkori.
7. Onadek ulug‘ zotning o‘zi yo‘q.
8. Ming yaxshining bir yomoni ham ...
9. Ayolning yaralishi yoxud bir kam dunyo.
10. Mehr tafti yoxud kimning mehri issiq (rivoyat)
11. Mehrning vatani.
12. Martabalarining martabasi
13. Xitob
14. Aql xazinasini
15. Gulning xijolati

Yuqoridagi nomlanishdan ham bilish mumkinki, T. Nafasov ayol mavzusiga ham adabiyotshunos, ham tilshunos sifatida yondashgan. Muallif ayolning faqat chiroyi bois uning go‘zalligini tavsif qilmaydi. Ayol xilqatining ta’bir joiz bo‘lsa, ming bir qiyofasini qalamga oladi.[2;6]

Asarning birinchi bobida o‘xshatish san’atidan samarali foydalanadi. Unda -dek, -day, go‘yo, misoli so‘zlari va o‘xshatish vositalaridan emas, balki so‘z va so‘z birikma ko‘rinishidagi jumlalardan qo‘llaydi. Unda ega va ot kesim munosabatli gaplab hosil bo‘ladi: Ayol – ro‘zg‘or qo‘rg‘onining soqchisi, kabi. O‘xshatishlarni jadvalda ifodalaymiz.

1.	Ro‘zg‘or qo‘rg‘onining soqchisi.	Gap shaklida
2.	Erkaklar tizgini	So‘z birikmasi
3.	Tabiat va jamiyatning enagasi.	Gap shaklida
4.	Quyosh	So‘z
5.	Vijdon, hayo, iffat timsoli	Gap shaklida
6.	Mehnat, zahmat timsoli	Gap shaklida
7.	Barcha ezguliklar yaratuvchisi	Gap shaklida
8.	Hayotning joni Xudosi	Gap shaklida
9.	Hali yozib tugallanmagan doston.	Gap shaklida

10.	Yozib ulgurmagan g'azal	Gap shaklida
11.	Ta'rifu tavsiflarga muhtojlik sezmagani roman	Gap shaklida
12.	Bamisoli ummon	Gap shaklida
13.	Sahro	So'z
14.	Tog'	So'z
15.	Avlodlarni ajdodlar bilan tutashiruvchi zanjir	Gap shaklida
16.	Zamin, Yer	So'z
17.	Lazzat	So'z
18.	Gul	So'z
19.	Milliardlab insonlar yaratuvchisi	Gap shaklida
20.	Sajdagoh	So'z
21.	Quyosh nuri	So'z birikmasi
22.	Seryog'in bulut	So'z birikmasi
23.	Atirgul	So'z
24.	Go'zallik ramzi	So'z birikmasi
25.	Dastabki ijodkor	So'z birikmasi
26.	Sabr va qanoat maktabxonasi	Gap shaklida
27.	Qo'rg'on va soqchi	So'z qo'shilmasi
28.	Posbon	So'z
29.	Asalari	So'z
30.	Millatning mulki	Gap shaklida
31.	Baxtning nasibasi	Gap shaklida
32.	Shirin so'z gadoyi	Gap shaklida
33.	Ko'ngil odami, dil shaydosi	Gap shaklida
34.	Jilg'a	So'z
35.	Tandir	So'z
36.	Buyuklik nishonasi	So'z birikmasi

Ta'riflash jarayonida so'z, so'z birikma va gap shaklidan ham samarali foydalanilgan.

Ikkinchi bo'lim "Mehr qozonida qaynagan zot" deb nomlanib, unda ayol va ona mehriga atalgan 16 ta hikmatli parchalar berilgan. Ayolga mehr xazinasi va xazinaboni deb ta'rif berib, uning haroratini Quyoshga qiyoslagan. Har qanday qahrni mehrga, har qanday sehrni zohirga ayantirish qudrati faqat Ayol-Onada mujassamligiga urg'u beriladi.

"Ayolning atrofida kun-u tunlar – o'g'ri, oy-u yillar – qaroqchi. Har biri o'z ulushini olish uchun ayol bilan talashib yuradi. Ayol - mehri zot. Har biriga chimdim - chimdim berib rozi qilib yashaydi. Shu sababli kun ham, tun ham, oy ham, yil ham Ayol atrofida parvona".[2;26]

“Ayol – zohiri va botini jumboq zot” deb nomlangan qismida juda katta hayotiy kuzatishlar aks etgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. T. Nafasov 78 ta hikmatli parchalarda ayolning joni, husni- malohati, fazilati, nazokati, nafosati, qalbi, iffati, nutqi, injiqligi, dardi, faryodi, hasrati, sukuti, sehrini erinmay sharhlab chiqdi. Domlaning ushbu fikrlarida teran ma‘no borligini guvohi bo‘lish mumkin:

“Ayolga payg‘ambar bo‘lish rutbasi nasib bo‘lmadi. Lekin payg‘ambarlarni tug‘ish, daholarni yaratish, ona bo‘lish maqomini faqat ayollarga ato qildi. Ayollar tuqqan farzandlarining barchasi payg‘ambar, daho bo‘lmasa ham, oddiy insonu sharif bo‘lganligining o‘zi ham onalarga buyuk sharafdir”.[2;43]

“Ayol borki...” deb nomiangan navbatdagi qismda ayolning mavjudligi nimalarning borligiga imkon berishi xususida 69 ta parchalar va kuzatishlar berilgan. Shu mavjudliklarni izohlashda sinonim, antonim, uyadosh, fonema ma‘no farqlagan so‘zlar usulidan foydalangani domlaning mohir tilshunos ekanligini ham ko‘rsatadi. Ushbu fikr isboti jadvalda aks ettirilgan:

	Ayol borki...	Mavjudlikni bildiruvchi so‘zlar qatori:
1.	Sinonimlar shaklida	Xushnud- seravj, jamiyat- insoniyat, o‘shish-ulg‘ayish, mehr- muhabbat, orzu- havas, or-nomus, bilim- ilm, qut- baraka, alam- armon, kuy- nazm- qo‘shiq- navo, xalq- millat, zavq- shavq, til- zabon, oh- voh, tong- sahar, zor- intizor, bog‘- bo‘ston, bol- asal, jabr- jafo
2.	Antonimlar shaklida	Kunduz- kecha, yaxshi- yomon, mehr- qahr, dard- darmon, kun- tun, havas- hasad, hayrat- hasrat, rost- yolg‘on, mezbon- mehmon, zamin- osmon
3.	Asosdoshlar shaklida	Jamiyat- jamoa, yashash- yasharish, gul- gulzor, madh- madhiya, ijod- ijodkor, san‘at- san‘atkor, naqsh- naqqosh, noz- nozanin, kelin- kelinsalom, to‘y- to‘yxona, g‘azal- g‘azalxon, mulk- malik, boy- boyvachcha, yo‘l- yo‘ldosh, baxt- baxtiyor
4.	Uyadosh so‘zlar shaklida:	Ro‘zg‘or- hovli, oia- ro‘zg‘or, sha‘n- shuhrat, to‘y- tomosha, alla- alyor, o‘sma- surma, oy- oftob, lola- gulxona, yoz- bahor, dibar- dildor, ishq- rashk, qalam- qog‘oz, she‘r- doston, igna- ip
5.	Bir fonema bilan farq qiluvchi so‘zlar shaklida:	Beshik-eshik, ko‘z- so‘z, jism-ism, xol- fol, sog‘inmoq- sig‘inmoq, sanoq- saboq, sayl- sayr, samo- sano

Beshinchi qismda ayol makr- hiylasi haqida (13 ta), oltinchi qismda ayol muhabbati haqida (28 ta), yetinchi “Onadek ulug‘ zotning o‘zi yo‘q“ deb nomlangan qismida (72 ta) hikmatli parchalar orqali misollar berilgan. Professor T. Nafasov nafaqat ayolning go‘zalligi va muhabbatini qalamga olgan, balki ayollardagi kamchilik, yomon fazilatlarni ham sanab o‘tgan:

*Xotinning yaxshisi bo‘lsa, maqoldagi so‘zdaysan,
Xotinning yomoni bo‘lsa, qantardagi muzdaysan.*

*Yaxs hi xotin uzukdagi ko‘zday,
Yomon xotin tarnovdagi muzday.*

*Yaxshi xotin boylovdagi otday,
Yomon xotin boylanmagan itday.*

*Xotining yaxshisi bo‘lsa, uying bo‘ston,
Xotining yomon bo‘lsa, uying zimiston.[2;94-95]*

Yuqoridagi misollarda xalq maqollari uslubini kuzatish mumkin. Unda antonim so‘zlar asosidagi tazod san’atidan mohirona foydalanilgan.

Navbatdagi bo‘limlarda xalq rivoyat va afsonalari asosida yaratilgan kichik hikoyalar asarga yana ham joziba bahsh etgan: “Ayolning yaralishi yoxud bir kam dunyo” (9), “Mehr tafti yoxud kimning mehri issiq”(10), “Mehrning vatani” (11), “Martabalar martabasi”(12), “Xitob” (13), “Aql xazinasi” (14), (Ayol aqli haqidagi rivoyat), “Gulning xijolati” kabi nomlanishi ham T. Nafasovni betakror so‘z sohibi ekanligiga dalolatdir.

Asar tili badiiy va xalqona uslub qorishmasidan iborat. Matnda sintaktik parallelizm, qarshilantirish, o‘xshatish, anafora, takrorlar, ot-kesimi gaplar, qisqa gapli jumlar, uyushiq bo‘lakli gaplar, noyob so‘z topilmalari, paremik birlik (maqol, ibora)lar o‘z o‘rnida qo‘llanilgan. Muhim tomoni shundaki, T. Nafasov har bir yozgan fikriga izoh va misollar bera olgan. So‘z birikmalarining bitishuv va moslashuvli turlari asarda sermahsul. Asarning lisoniy xususiyatlari nihoyatda keng. Ularni ushbu lingvistik jadvalda aks ettirishga harakat qildim.

Fonetik xususiyatlari	Leksik xususiyatlari	Morfologik xususiyatlari	Sintaktik xususiyatlari
To'rtinchi bo'limdagi barcha hikmatlar A tovushi bilan boshlangan. Ya'ni <i>Ayol borki</i> , jumlasini bilan.	Sinonimlardan foydalanilgan : <i>Taftini, issig'ini ...</i> <i>Quyosh- oftob...</i> <i>Isitadi – ilitadi</i>	.Ot turkumiga oid so'zlar salmoqli. Qo'shma otlar: <i>atirgul (ot+ot)</i>	Ega va ot kesim munosabati ko'p uchraydi: <i>Ayol - bamisli atirgul.</i>
Alliteratsiya usulidagi jumlar uchraydi: <i>jonim, jonu jahonim</i> <i>Tegirmon toshining tagida turib..</i>	Anonimik juftliklar qo'llanilgan: <i>yaxshiyomon</i> <i>Ko'p - oz</i> <i>Qiyin - oson</i> <i>Kun- tun...</i> <i>Boy- kambag'al</i>	Yasama sifatlarga namunalari <i>Seryog'in, Benazir, taftli, nurli, yolqinli,</i>	To'ldiruvchining vositali va vositasiz turlaridan birdek qo'llagan: <i>Ayoldan dardingni ayt deb also so'ramang.</i>
Singarmonizm (unlilar ohangdorligi) hodisasi bor so'zlar ham qo'llangan. <i>Kiyik, pishiriq, qozon, posbon, shirin, pazanda chimildiq..</i>	Uyadosh so'zlar ko'p uchraydi. <i>Hayvonlar uyasi: qo'y, echki, mushuk, eshak, fil, tuya, ho'kiz, sher...</i> <i>Odam uyasi: chaqoq, qiz, yigit, ayol, ona, erkak...</i>	Fe'l turkumidagi so'zlar ketma- ketligi uchraydi: <i>ilitadi, isitadi, eritadi, elitadi. Yaxlatadi, sovutadi, qotiradi, to'nglatadi.</i>	Aniqlovchining turlari: Belgili qaratqich aniqlovchi: <i>Ayolning faryodi...</i> Belgisiz qaratqich aniqlovchi: <i>Ayol qalbi</i>
Bir bo'g'indan 5 bo'g'ingacha bo'lgan so'zlar qo'llangan. <i>gul, shud-ring, go'-zal-lik, ijod- kor-lik, far-zand-la-ri-ning, at-ro-fi-da- gi-lar.</i>	O'zlashma qatlamdagi so'zlardan foydalanilgan. <i>Arabcha: millat, ayol, nafosat, mo'jiza, sadoqat, muhabbat...</i> <i>Forscha: dimog', xo'roz, farzand, umrguzaron, girdob, giriftor, angarcho'p,</i>	Son so'z turkumi: <i>Ayolning joni qirg'ta. Ayholning bor- yo'g'I ikkita bisoti bor: biri- bolasi, ikkinchisi- eri...</i>	Hol turlari payt hollari salmoqli: <i>Ayol kecha va kunduz inim bilmaydi</i>
Tovush almashish hodisasi kuzatiladi: <i>go'zallik+i- go'zalligi (k-g)</i>	Paremik birlik- maqol va iboralardan samarali foydalanilgan: <i>Boshiga yong'oq chaqmoq, O'z uyum- o'lan to'shagim, jonini jabborga bermoq, tegirmon tegirmon toshini yuritmoq, ko'z ochib ko'rmoq, ...</i>	Bog'lovchilardan va, bilan, ammo, biroq, shuning uchun, balki... <i>Ayol - sabr va qanoat maktabxonasi. Sabr bian ona egizak.</i>	So'z birikmasidan foydalanish. Bitishuvli: <i>tug'ilgan zot</i> Moslashuvli: <i>Ayolning qalbi, Ayol nafosati</i> Boshqaruvli: <i>olamni isitadi, vasfini yozib.</i>

<p>Bir fonemasi bilan farqlanadigan soʻzlar qoʻllangan: <i>odam- olam, bosh-qosh, toʻy - boʻy</i></p>	<p>Takroriy soʻzlardan foydalanilgan. <i>Qizga oʻylab- oʻylab sovchi keladi, Bevaga oʻynab - oʻynab sovchi keladi.</i></p>	<p>Koʻmakchilardan bilan, uchun, tufayli, sababli <i>Hissiyoti tufayi ayol koʻp jabr koʻradi.</i></p>	<p>Qoʻshma gaplar turlari. bogʻlangan, ergashgan, bogʻlovchisiz qoʻshma gap turlari juda koʻp qoʻllangan, Uyushiq ega va uyushiq kesimli gaplar turi ham salmoqli.</p>
	<p>Shevaga oid soʻzlardan qoʻllagan. <i>Sangnoq, nimtatir, gʻingʻillab, ergashchan, chuvalib, boʻlayin, shundoq, momo...</i></p>	<p>Ham yukamasi koʻp uchraydi: <i>Ayol gullar ichida ham, mavjudotlar ichida ham eng beqiyosi, tengsizi, benaziri...</i></p>	<p>Saʼj sanʼatiga namunalar uchraydi: <i>Har jonni yurganda koʻr, oʻrnidan rurganda koʻr, labini burganda koʻr...</i></p>

Uzoq yillik kuzatishlar asnosida yuzaga kelgan “Ayol olami nasimlari” taassurotnomasi keng kitobxonlar ommasiga bagʻishlangan boʻlib, insonning tafakkuri, soʻz boyligi, maʼnaviy dunyosini boyitishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 1- tom. Toshkent 1995.
2. Нафасов Т. Аёл олами насимлари. Тошкент: Мухаррир. 2010.